

SOCIAL WORK FOR COMMUNITY PARTICIPATION IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN COLOMBIA

TRABAJO SOCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE COLOMBIA

Carranza, Karina

Salazar, Máryury

Hinojosa, Marcos

RESUMEN

El objetivo fue proponer un modelo educativo en trabajo social para la participación comunitaria en la institución educativa San José del municipio Curumaní, Colombia. Se fundamentó con los aportes de: Navarrete (2017), Requena (2018), Muñoz, Quintriqueo y Essomba (2019); y, Cedeño (2020). El enfoque de la investigación fue cualitativo de tipo proyectivo con diseño de campo. Se aplicó una guía de entrevista a 3 informantes clave. Las técnicas de análisis de información fueron: el análisis de categorías y la triangulación. Los resultados demuestran que la institución educativa San José, presenta debilidades en relación con el área de trabajo social.

Palabras clave: Trabajo social, Participación comunitaria, Institución Educativa, Colombia.

ABSTRACT

The objective was to propose an educational model in social work for community participation in the San José educational institution in the Curumaní municipality, Colombia. It was based on the contributions of: Navarrete (2017), Requena (2018), Muñoz, Quintriqueo and Essomba (2019); and, Cedeño (2020). The research approach was qualitative projective type with field design. An interview guide was applied to 3 key informants. The information analysis techniques were: category analysis and triangulation. The results show that the San José educational institution has weaknesses in relation to the area of social work.

Keywords: Social work, Community participation, Educational Institution, Colombia.

Fecha de recepción: 29-09-20

Fecha de aprobación: 26-11-20

DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10891443>

¹ Ingeniera Industrial UDES. Magister en Gestión de la Tecnología Educativa. Universidad de Santander. Docente de aula Institución Educativa Camilo Torres Restrepo. Colombia <https://orcid.org/0000-0001-6094-9961> Correo: kamicahe28@hotmail.com

² Licenciada en educación física, recreación y deporte. Universidad de Pamplona. Magister en Gestión de la Tecnología Educativa. Universidad de Santander. Docente de aula Institución Educativa San José – Curumaní. Colombia <https://orcid.org/0000-0001-5413-0669> Correo: dhubrazka13@gmail.com

³ Licenciado en Matemáticas y física. La Universidad Popular del Cesar. Magister en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación. Universidad Nacional de Bucaramanga. Rector Institución Educativa San Juan Bautista. Colombia. <https://orcid.org/0000-0003-3450-1092> Correo: hinojosami@gmail.com

INTRODUCCIÓN

En los espacios educativos la participación comunitaria plantea como desafío cambiar la concepción tradicional de la escuela como una institución dirigida exclusivamente por profesionales de la enseñanza de contenidos disciplinares para la inclusión de otros actores capaces de contribuir a crear espacios de colaboración y de implicar otros agentes en el medio educativo para intervenir progresivamente en la gestión del currículo. Por ello, las escuelas requieren de talento humano con las competencias necesarias para mejorar los asuntos relacionados con el gobierno escolar, la organización, control de bienes y servicios; y toda situación de aprendizaje en el aula que requiera apoyo social, de modo que se pueda dar apertura a la participación de los liderazgos establecidos en las comunidades que conforman la sociedad (Muñoz, Quintriqueo y Essomba, 2019).

En el caso particular de Colombia, las instituciones educativas gozan de flexibilidad para definir sus planes de estudio, formular los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) con la participación de la comunidad, haciendo uso de las atribuciones de gobierno escolar y la organización de Consejos de Convivencia Social educativa según lo especificado en el artículo 142 de la Ley General de Educación (1994), la cual establece como necesidad crear estos espacios de participación comunitaria.

Conforme a esta normativa, cada institución educativa estatal tiene un gobierno escolar conformado por el consejo directivo, consejo académico y un rector como representante ante las autoridades educativas encargado de ejecutar las decisiones del gobierno escolar, teniendo como principal función considerar las iniciativas de estudiantes, educadores y padres de familia en el cumplimiento y verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades comunitarias entre otras acciones de participación democrática en la vida escolar. Además, hoy día las comunidades educativas del país tienen el desafío de contar con profesionales del trabajo social en las redes organizativas de gobierno escolar, para satisfacer con su participación nuevos encuentros entre la escuela y la comunidad, de forma tal que estos actores contribuyan a potenciar la transformación escolar en una constante búsqueda del quehacer social.

Ante este desafío probablemente los gobiernos escolares en su rol de entes educativos democráticos pudieran tener la capacidad y disposición de decidir involucrar en sus funciones otro recurso humano con conocimientos para brindar apoyo técnico y financiero a los proyectos educativos que requieren de participación social, bien sea, para la vigilancia social, control y rendición de cuentas; mejora de la calidad educativa, formación comunitaria, entre otras (Perales y Escobedo, 2014).

Pero se consiguen dificultades para concretar estas expectativas, según Navarrete (2017), no es muy frecuente que las instituciones educativas consideren que el profesional del trabajo social sea indispensable, por lo cual sus funciones son realizadas muchas veces por otras personas (docentes, coordinadores, directivos) o son obviados por la comunidad educativa, pese a que la tendencia general define al trabajo social dentro de la escuela como una profesión que intenta resolver conflictos, gestionar recursos y por tanto, existen singularidades que lo describen como aquel que debe tender hacia la formación comunitaria.

Las instituciones educativas del país no son la excepción, se logró observar que en la institución Educativa San José del municipio Curumaní, Colombia, no está creado el departamento de trabajo social, tampoco existe un modelo de participación en trabajo social; por lo que es necesario precisar, si la mayor parte de las funciones arriba descritas, son ejecutadas por el docente de aula, directivos o miembros del consejo directivo; y, sí éstos desempeñan actividades extraescolares para llenar el espacio que corresponde al trabajador social en relación con, la integración institución–comunidad asesoría pedagógica, colaboración para la intervención comunitaria y apoyo a la gestión institucional.

En ese sentido, se plantea la siguiente interrogante de investigación ¿Cómo es el trabajo social para la participación comunitaria en la institución educativa San José del municipio Curumaní, Colombia? El objetivo fue proponer un modelo educativo en trabajo social para la participación comunitaria en la Institución Educativa San José del municipio Curumaní, Colombia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

TRABAJO SOCIAL

El trabajo social, es la profesión que pretende afectar situaciones de marginalidad, busca el correcto desempeño de los roles de participación y depende de las políticas e instituciones que le asignan las funciones a desarrollar en el medio social (Navarrete, 2017).

Según Castro y Pérez (2017), es una práctica social por fases específicas con visión amplia de la unidad familiar fundamentada en el sistema de relaciones personal; dispone de estrategias, protocolos de actuación, planes de intervención, así como, sistemas de mediación con la finalidad de resolver conflictos, el cual se conforma o constituye en la institución educativa con profesionales, docentes, padres, familias, líderes locales, entre otros en un departamento específico.

En efecto, para Muñoz et al., (2019) la participación pedagógica del trabajador social, es el proceso de incorporarse en calidad de educador como agente clave en la planificación, selección de contenidos y métodos educativos para apoyar al docente de aula en su desempeño y por consiguiente colaborar en la gestión del currículo institucional.

Del mismo modo, según Navarrete (2017) esta participación de tipo social es el proceso de intervención dedicado a las tareas de asesoría a la comunidad educativa sobre aspectos familiares y sociales de los estudiantes, sobre los recursos socioeducativos, la realización del estudio y la valoración socio familiar, la participación en el desarrollo de garantía social, orientación escolar profesional, en programas formativos para padres y madres. La participación del trabajador social, en el proceso de integrar a los miembros de la familia a la escuela, es considerada también el proceso de intervención educativa para asesorar el tratamiento de situaciones a las que el entorno educativo no debe ser ajeno en temas como: economía familiar del estudiantado, carencias afectivas, comportamientos desajustados, conflictos, restricciones, bullying, entre otros (Muñoz et al., 2019). La participación en actividades extraescolares del trabajador social, desde la perspectiva de Chirino y Lamus (2017), es el proceso de intervención para afianzar el protagonismo de los actores de la comunidad y se hagan parte de la transformación social.

En consecuencia, Torres (2020), explica las actividades extraescolares, aportan a la unión y colaboración de los actores educativos y sociales del entorno. En tal sentido, las actividades extraescolares necesitan ser diagnosticadas en función de los intereses educativos y colectivos, planeadas, organizadas, así como, gestionadas en el marco de un proceso integracionista que garantice el cumplimiento de responsabilidades compartidas entre el trabajador social, los docentes y los miembros de la comunidad educativa.

En correspondencia a las definiciones anteriores, para efectos de esta investigación, el trabajo social, es la profesión que admite el rol social de intervenir e interactuar pedagógicamente en los procesos de participación comunitaria desde un sistema de relaciones dialógicas que tienen entre sí el propósito de orientar, asesorar los procesos educativos, culturales, políticos y sociales que tienen lugar entre los miembros de la escuela, la comunidad y sociedad.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Sobre la participación comunitaria Cedeño (2020) enfatiza, la trascendencia que este rol tiene en las acciones sociales que pueden desarrollarse en la educación con la intervención de las personas y profesionales del trabajo social, la

participación comunitaria se considera como el hecho de ejercer protagonismo en un contexto social específico, es el proceso de intervenir, opinar, comprometerse y compartir intereses colectivos en un grupo social. En el plano de la organización comunitaria, el participante comunitario ofrece mayor asistencia y apoyo escolar especialmente llevando a cabo proyectos comunitarios a través de los cuales se pueden solucionar necesidades colectivas.

Desde la perspectiva de Requena (2018), la participación comunitaria, es un proceso cambiante vinculado con actitudes, toma de decisiones y relación de intercambio comunicacional entre los individuos que adquiere relevancia en el contexto de las comunidades organizadas. La participación comunitaria en el medio escolar plantea como desafío cambiar la concepción tradicional de la escuela y asumirla como un espacio de colaboración entre distintos miembros de la comunidad educativa, si se trata de facilitar espacios para participación social e implicar a otros agentes del medio educativo en la gestión pedagógica del currículo escolar.

De acuerdo con los planteamientos anteriores se indica que, en la institución educativa San José del municipio Curumaní, en Colombia, la participación comunitaria es, el proceso de interrelación mediante el cual se involucra al trabajador social con el objetivo de aportar, colaborar y promover la apertura de espacios de intervención pedagógica que consoliden objetivos institucionales y familiares, a partir de un modelo educativo generador de soluciones auténticas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el enfoque cualitativo. Esta metodología, es aquella donde el trabajo de campo permite la reflexión a partir de la indagación, cuya acción consiste en puntualizar la relación dialógica y creadora con los sujetos que comparten la investigación con el investigador (Durán, 2019). El proceso investigativo bajo esta metodología permitió la integración de los sujetos investigadores, la producción de una postura en la creación del pensamiento y obtención del conocimiento de la realidad estudiada en la Institución Educativa San José del municipio Curumaní (Alejo y Osorio, 2019).

Para lograr el objetivo del estudio de: proponer un modelo educativo en trabajo social para la participación comunitaria en la institución educativa San José del municipio Curumaní, Colombia; la investigación, se tipificó como proyectiva con diseño de campo. En estos diseños, el levantamiento de la información como el análisis, aplicaciones prácticas y métodos empleados para la obtención de resultados se llevan a cabo en el medio donde se desenvuelve el evento investigado (Escudero y Cortés, 2018).

Se entrevistaron tres (3) miembros del consejo directivo informantes clave, considerándolos como las personas capaces de aportar información sobre los elementos de estudio; es decir, aquellas que se sitúan en el campo y ayudan en el proceso de selección de participantes, de ahí, que su muestreo puede darse por conveniencia (Alejo y Osorio, 2019). Para la recolección de información, se inició con la observación participante y al diseño del instrumento denominado guía de entrevista, conformada por nueve (09) preguntas abiertas sobre el trabajo social, y la participación comunitaria.

El análisis teórico que sobre estas categorías, tuvo un carácter aprehensivo implementando el método deductivo, donde a partir de los hallazgos teórico-conceptuales relacionados sistemáticamente, permitió comparar, analizar, interpretar y captar la nueva situación cognitiva para posteriormente triangularla. Este método permite establecer una visión de lo general de las premisas y exposición de conceptos para extraer o establecer conclusiones en forma particular (Piñero y Perozo, 2019). Por consiguiente, la agrupación de estas categorías se logró considerando el orden que sigue: la forma en que intervienen o aparecieron en el proceso, cómo se relacionaron entre sí y por qué se relacionaron de ese modo (cuadro 1).

Cuadro 1. Representación de las categorías teóricas que intervinieron en el proceso de investigación

Objetivo General	Proponer un modelo educativo en trabajo social para la participación comunitaria en la institución educativa San José del municipio Curumaní, Colombia	
Categoría	Sub categorías	Unidades de análisis
Trabajo social: es la profesión que admite el rol social de intervenir, interferir e interactuar pedagógicamente en los procesos de participación comunitaria desde un sistema de relaciones dialógicas que tienen entre sí el propósito de orientar y asesorar los procesos educativos, culturales, políticos y sociales que tienen lugar entre los miembros de la escuela, la comunidad y sociedad.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ejercicio de una multiplicidad de roles. ✓ Manejo de metodologías de intervención: individual, colectiva, familiar, institucional y comunitaria. ✓ Dependencia de las políticas e instituciones para asignación de funciones y el desarrollo de actividades. ✓ Interacción pedagógica en los procesos de participación comunitaria 	Castro y Pérez (2017). Muñoz et al., (2019). Navarrete (2017). Torres, (2020)
Participación comunitaria: es el proceso de interacción social al cual se involucra al trabajador social con la intención y el compromiso de aportar, colaborar y contribuir a la apertura de espacios de intervención pedagógica beneficiosos en logros educativos, institucionales y familiares a partir de un modelo educativo generador de soluciones auténticas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Interacción del trabajador social en el contexto educativo para generar soluciones ✓ Ejercicio de protagonismo en el proceso de intervención comunitaria. ✓ Creación de espacios de colaboración con compromiso social. 	Cedeño, (2020). Requena, (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores (2020)

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD

Este procedimiento se caracterizó por la abstracción de información de las categorías teóricas: *trabajo social* y *participación comunitaria*, donde se recopilaron datos importantes para el estudio desde la percepción de los informantes clave, a través de las conversaciones que se establecieron por medio del instrumento denominado guía de entrevista, lo que permitió un acercamiento emergente a partir de las respuestas señaladas en el cuadro 2:

Cuadro 2. Respuestas de los informantes clave para el proceso de triangulación

INFORMANTE CLAVE	RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA
1	a) Nosotros no incluimos trabajadores sociales en la estructura pedagógica del consejo escolar. b) Confiamos en el trabajo pedagógico del docente de aula. c) La institución no tiene interés de contratar profesionales de trabajo social para que asesoren el trabajo pedagógico del aula.
2	a) La escuela y los maestros hacen posible la integración de las familias a la institución. b) El trabajo social de contraloría y rendición de cuenta lo hace el directivo con ayuda del docente y algunos miembros de la familia . c) La asesoría familiar se da fuera de la institución educativa.
3	a) Los docentes organizan todas las actividades educativas que se dan fuera de la institución. b) Cuando se dan actividades extraescolares los docentes buscan apoyo en el consejo escolar porque confían en su responsabilidad. c) Nunca se realizan actividades extraescolares con la participación de otros profesionales.
Categorías	* pedagógica * familiar * actividades extraescolares

Fuente elaboración propia (2020).

RESULTADOS

La información que aparece en el cuadro 2, fue triangulada a partir de las coincidencias de los planteamientos hechos por los informantes clave de la Institución Educativa San José del municipio Curumaní, en relación con la participación e intervención del trabajador social en el ámbito educativo; obteniéndose como hallazgo ausencia de la participación de trabajadores sociales en los ámbitos *pedagógico*, *familiar* y *extraescolar* y la presencia de hechos que refutan los aportes de Cedeño (2020), quien indica la trascendencia que tiene la participación comunitaria en las acciones sociales que pueden desarrollarse en la educación con la intervención de las personas y profesionales del trabajo social destaca, la misma se considera como el hecho de ejercer protagonismo en un contexto social específico, es el proceso de intervenir, opinar, comprometerse y compartir interés colectivos en un grupo social.

Las opiniones de los miembros del consejo directivo de la Institución Educativa San José, refutan el aporte de Navarrete (2017) cuando señala que, el trabajo social es la profesión que pretende afectar situaciones de marginalidad, busca el correcto desempeño de los roles de participación y depende de las políticas e instituciones que le asignan las funciones a desarrollar en el medio social.

DISCUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos del proceso de triangulación y la interpretación de los mismos se presenta el modelo educativo en trabajo social para la participación comunitaria (cuadro 3, gráfico 1).

Cuadro 3. Modelo educativo en trabajo social para la participación comunitaria

Justificación	Funciones	Propósito
<p>El modelo educativo en trabajo social para la participación comunitaria se justifica en la necesidad de crear expectativas a la Institución Educativa San José del municipio Curumaní, sobre la importancia que tendrá para el consejo directivo de la institución contar con trabajadores sociales que ayuden a compartir sus responsabilidades, dinamizando, promoviendo y salvando obstáculos relacionados con la educación.</p> <p>De este modo, se considera para esta propuesta que el trabajo social ofrece diferentes modelos de intervención social procedentes de marcos teóricos distintos en los que el profesional encuentra un amplio escenario de posibilidades de actuación. En tanto existen números casos que requieren una atención especializada y en los que el trabajador social utilizará sus propios recursos, capacidades, aprendizajes y motivaciones para realizar una intervención plural, variada y multidisciplinar (Fernández y Ponce, 2014).</p> <p>De forma tal que se busca que los trabajadores sociales puedan de una vez por todas influir sobre los espacios de la vida social con el énfasis de convertir a la Institución educativa San José, en un espacio de apoyo social para todos sus miembros.</p>	<p>El modelo abarca elementos tales como:</p> <p>a) Creación de un departamento de trabajo social y su respectiva estructura organizativa.</p> <p>b) Definición del cargo.</p> <p>c) Funciones (participación pedagógica, prevención social, orientación familiar, mediación estudiantil y cooperación gerencial).</p> <p>d) Ámbitos de acción (social, institucional y familiar).</p> <p>e) Prácticas (intervención, reflexión e interacción dialógica).</p>	<p>Lograr que el trabajador social para la participación educativa logre la formalidad de sus funciones como agente educador en la Institución Educativa San José del municipio Curumaní, departamento El Cesar.</p>

Fuente: Elaboración propia (2020)

Gráfico 1. Modelo educativo en trabajo social para la participación comunitaria

Fuente: Elaboración propia (2020)

CONCLUSIONES

En primer lugar se devela que el trabajo social desde la visión de los miembros del consejo directivo de institución educativa San José del municipio Curumaní, responde a la negación de considerar a los profesionales del trabajo social como actores educativos de la participación comunitaria, porque siguen siendo vistos como sujetos externos a la institución escolar.

Se demuestra la inexistencia del departamento de trabajo social en la institución educativa San José, ya que todos los roles sociales llevados en esta institución son encomendados a los docentes de aula. Por una parte los miembros del consejo directivo se niegan a aceptar la colaboración del trabajador social en los asuntos de participación pedagógica y, por la otra, no aceptan la participación de estos profesionales como mediadores de las situaciones conflictivas y desajustes de comportamiento, otorgándole a directivos y docentes de aula toda la responsabilidad educativa.

Asimismo se confirma la negación de los miembros del consejo directivo hacia la participación de trabajadores sociales como asesores pedagógicos, familiares y orientadores de las actividades extraescolares.

La participación comunitaria en la Institución educativa San José del municipio Curumaní, es exclusiva del protagonismo y compromiso social de los miembros del consejo directivo por ofrecer acompañamiento docente durante la realización de actividades extra cátedra. Esto se relaciona con el tipo de participación idealizada por la comunidad educativa y a su vez se convierte en una situación que excluye al trabajo social de la función docente, la toma de decisiones y de los procesos de colaboración exigidos por la gestión escolar.

REFERENCIAS

- Alejo, M. y Osorio, B. (2019). El informante como persona clave en la investigación cualitativa. *Revista Gaceta de Pedagogía*. N° 35, año 2016. Recuperado de: <http://www.revistasupeldigital/index.php/gaceta>
- Castro, L. Cruz, I. y Ojeda, M. (2020). Conocimiento didáctico del contenido y enseñanza de la filosofía. *Revista Praxis & Saber*, 11 (27), el 0613. <https://doi.org/10.19053/22160159.v11.n27.2020.10613>
- Castro, C. y Pérez, J. (2019). El trabajo social en el entorno educativo español. *Revista Barataria Castellano-Machenga de Ciencias Sociales*. N° 22, pp. 215-226, 2017. Recuperado de: <http://revistabarataria.es/web/index.php/rb/citationstylelanguage/get/associacao-brasileira-de-normas-tecnicas?submissionId=87>
- Cedeño, L. (2020). Proyecto comunitario: Una experiencia didáctica en formación comunitaria. *Revista Cientific*. Vol.5 N°15 febrero-abril 2020. Pág. 209-228. Recuperado de: <https://doi.org/10.29394/Scientific.iin.2542-2987.2020.5.15.10.209-228>
- Chirino, C y Lamus, T. (2017). Modelo educativo para la participación comunitaria mediante pensamiento crítico en la construcción de las comunas. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Educación, Turismo, Ciencias Sociales y Económicas, Ciencias del Agro y Mar y Ciencias Exactas y Aplicadas Koinonia*. Año II. Vol II N°4 julio-diciembre. Recuperado de: <https://fundacionkoinonia.com.ve>

- Durán, D. (2019). Instrumentos de investigación cualitativos y cuantitativos frente a la investigación mixta o complementaria. *Revista Consensus*. Año 2019. Vol 3. N° 2. Recuperado de <http://www.pragmatika.cl/reviw/index.php/consensus/article/view/38>
- Escudero, C y Cortes, L. (2018). *Técnicas y Métodos Cualitativos para la Investigación Científica*. Universidad Técnica de Machala. Primera Edición en español. Editorial UTMACH. Ecuador. Recuperado de: <https://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://186.3.32.121/bitstream/4800/0/12501/1/Tecnicas-y-MetodoscualitativosParaInvestigacionCientifica.pdf&ved=2ahUKEwjQj6Pwy5btAhV0GikFHclYDDoQFjAAegQICxAC&usq=AOvVaw2PHTHN-SaSYgxXdvFGL2Vt>
- Fernández, T y Ponce, L. (2014). *Nociones básicas del trabajo social*. Madrid. Ediciones Académicas, S.A.
- Ley 115 (1994). *Ley General de Educación. Artículo 142*. Congreso de la República de Colombia. Recuperado de: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixPWt hJTtAhUKIFkKHcoODUkQFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mineducacion.gov.co%2F1621%2Farticles-85906_archivo_pdf.pdf&usq=AOvVaw0QcyutdsLlyP0vxoC-JXkz
- Muñoz, G, Quintriqueo, S y Essomba, M. (2019). Participación familiar y comunitaria en la educación intercultural en el contexto mapuche (Chile). *Revista Espacios* Vol. 40 (N°19) Año 2019. Pág. 21 IISN07981015. Recuperado de: www.revistaespacios.com
- Navarrete, N. (2017). El papel de trabajo social en el ámbito educativo. *Folios de Humanidades y Pedagogía* ISSN: 01222-4567 web. Recuperado de: www.revistas.pedagogica.edu.co
- Perales, F y Escobedo, M. (2014). La participación social en la educación: entre propuestas innovadoras y tradición educativa. *Revista Scielo* Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412016000100005
- Piñero, L y Perozo. (2019). *Variable compuesta o predicativa: Enfoque de No Escisión y Equilibrio Dinámico en la Investigación Educativa*. ISBN978-620-0-34699-5. Editorial Académica Española, pp. 168. www.bookdespository.com
- Requena, Y. (2018) Investigación Acción Participativa y Educación Ambiental. *Revista Científica*, 3 (7), 289-308. Recuperado de <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2028.3.7.15.289-308>
- Torres, M. (2020). *La participación comunitaria como modelo de escuela Inclusiva. Proyecto del IES Las Galletas*. Gobierno de Canarias. Consejería de Educación Universidad y sostenibilidad. Dirección General de Ordenación Innovación y Promoción Educativa. Recuperado de: https://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/99845/Cap%25C3%25ADtulo%252012.%2520COMUNIDAD_PAR TICIPACION_SOCIAL_CENTRO_ESCOLAR.pdh%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwjQtoS7y5btAhXWEIKFHesAF8QFjAAegQICBAB&usq=AOvVaw04dE8WJcaktH-pEVkwiH8R